

Medya Okuryazarlığı Farkındalığı Projesi Üzerine Bir Değerlendirme

A Review on the Media Literacy Awareness Project

Hacer DOLANBAY

Doç. Dr., Muş Alparslan Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, h.dolanbay@alparslan.edu.tr

 0000-0002-9408-5636

Giriş

Belirlenmiş bir amaca yönelik, belli bir süre içerisinde bireysel ve grupta yapılan aktiviteler proje olarak tanımlanmaktadır. Yeni bilgi ve deneyimlerin keşfedildiği, ele alınan konuyla ilgili farklı fikirlerin tartışılabildiği; sosyal bir varlık olan insanın birlikte çalışabilme, liderlik, iletişim, konuşma, dinleme, karar verme ve problem çözme gibi becerileri kazandığı çalışma olan projeler bireylerin zihinsel, duyuşsal ve psikomotor gelişimleri için oldukça önemlidir. Projeye başlamak için öncelikle çözülmesi amaçlanan bir sorunun olması gerekir. Merak edilen, ilgili alanda eksikliği olan, tanımlanmamış veya yeterince açıklığa kavuşturulamamış konular da proje konusu olarak seçilebilir. Bu amaç ışığında kimlerle, hangi zaman aralığında, ne kadar süre ile nerede, nasıl ve hangi materyallerle çalışılacağı projeye başlamadan tasarlanması gereken unsurlardır. Bunların yanı sıra tüm bu unsurlara ulaşmayı sağlayacak gelir gider durumunun dikkatli biçimde planlanması da gerekmektedir.

Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü'nde hazırladığım "Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarına Yönelik Medya Okuryazarlığı Eğitim Modeli" başlıklı doktora tez çalışmam ve sonraki dönemlerde yapmış olduğum bilimsel çalışmalardan ulaştığım sonuç, her yaşta bireyin medya okuryazarlığı (MOY) becerisine ihtiyaç duyduğudur. Özellikle mezun olduktan sonra öğretmen olacak üniversite öğrencilerinin MOY bilincini öğrencilerine kazandırmalarının başat koşulu kendilerinin MOY kapsam ve içeriğine sahip olarak MOY beceri ve farkındalığını edinmeleridir (Jolls ve Grande, 2005; Masterman, 2005). Medya okuryazarlığı becerisine sahip bir öğretmen öğrencilerine eleştirel düşünme becerisi kazandırır (Baker, 2010; Flores-Koulis, 2006); öğrencilerine rol model olur (Apak, 2008); ve medya pedagojisini öğretim sürecine katar (Hobbs, 2010).

Projeye Dönüşen Bir Fikrin Varlığı

İşte tam da bu sebepten yola çıkarak daha önce MOY eğitimi almamış üniversite öğrencilerine MOY farkındalık eğitimi vermeyi planlayan bir çalışma sürecini başlattık. Akademik çevrelerce sıklıkla dile getirilen konu MOY'un okul öncesinden üniversiteye ve üst seviyelerinde ders olarak yer almasıydı. Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK), 16 Mayıs 2018'de yirmi beş öğretmenlik lisans programında yaptığı güncelleme çalışması sonucunda bu istek/hayal gerçekleşmiş oldu. Örneğin ilk ve ortaokullarda MOY derslerini yürütmekle birinci dereceden sorumlu olan Sosyal bilgiler öğretmenliği lisans programında MOY eğitimi dersi 7. yarıyılta 2 kredilik zorunlu alan eğitimi dersi olarak yer almıştır. Ders 2018-2019 eğitim öğretim yılından itibaren okutulmaya başlandı (YÖK, 2018). Eğitim fakülteleri ve eğitim bilimleri fakültelerinde böylesine olumlu bir gelişmenin yaşanmasına rağmen iletişim fakülteleri dışındaki fakülte ve bölümlerde aynı hedefe ulaşılamadı. Yani mühendislik, hukuk, tıp, iktisat, işletme, İslami ilimler ve fen-edebiyat gibi fakültelerde öğrenim gören öğrenciler hâlâ medya okuryazarlığından

haberdar olmadan eğitimlerine devam etmekteydi. Bu nedenle eğitim fakültesinde henüz MOY eğitimi almamış öğrencilerle birlikte fen-edebiyat ve İslami ilimler fakültelerinin öğrencilerine de eğitimler verilmesi gereğinden hareketle bir çalışma başlattık. Muş Alparslan Üniversitesinde çalışıyor olmamız mesafe olarak yakın olduğumuz şehirlerdeki üniversiteleri seçmemizi gerektirdi. Şüphesiz kitaplar, dergiler, sosyal medya platformları bilgiyi paylaşmada etkili kaynaklar arasında. Bu kadar hayati öneme sahip bir becerinin ilk defa veriliyor olması, bizleri 'bu eğitimler birebir etkileşimli ve farklı yöntem ve tekniklerle örülü etkinliklerle yapılmalıdır' fikrinden hareketle bir proje gerçekleştirmeye yöneltti.

Bir Fikrin Projelendirilmesi

Bir eğitimci ve MOY uzmanı olarak bu becerinin geliştirilmesinde geleneksel yöntemlerin işe yaramadığını ve medya okuryazarlığı eğitimi gibi bir dersin aktif ve yaparak, yaşayarak öğrenme ile gerçekleştirileceğine olan inancım, proje taslağını şekillendirdi. Buna göre detaylı olmayan bir proje taslağı hazırladım. Burada verebileceğim eğitimlerin başlıkları, yeri, uzman/araştırmacı/eğitimci ve elbette katılımcı sayıları bulunmaktaydı. Bu kapsamda gerçekleştirmeyi düşündüğümüz proje konusunun önemini ve gerekliliğini anlayarak destek olacak, yapacağımız harcamalarda giderlerimizi karşılayabilecek uygun bir kurum veya kuruluşa ihtiyacımız vardı.

Uluslararası Bir Projenin Gereklilikleri, Başvuru ve Kabul Süreci

Yaptığımız araştırmalar sonunda Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanlığı ve ABD Adana Konsolosluluğu'nun hibe programında açılan konu alanlarından birinin medya okuryazarlığı olduğunu gördük. İnternet sayfasında verilen tarihlerde belirtilen saate kadar proje başvurusunu sisteme yüklememiz gerekiyordu. Başvuruda istenilen bazı belgeler/formlar vardı ve bunların dikkatli biçimde doldurulması gerekiyordu. Bunlar arasında proje özeti, proje amaçları, projenin hangi ihtiyacı karşılayacağı, gerekliliği ve bütçe gibi başlıklar yer alıyordu. Uluslararası bir projenin destek görebilmesinin en önemli koşulu yapılma amacı, yani projenin gerçekleştirmek istediği hedef/hedeflerdi. Aynı şekilde hedef kitlenin bu proje ile gerçekten fayda sağlayıp sağlayamayacağı, süreçte karşılaşılabilecek risklere karşı alınabilecek önlemlerin varlığı, hak edilecek bütçe ile ihtiyaçların ne ölçüde karşılanabileceği gibi durumların hibeyi verecek kurum/kuruluşları ikna edecek şekilde hazırlanması gerekmektedir. Titizlikle hazırlanan Grant Application Form 2021 ile başvurumuzu gerçekleştirdik.

Medya Okuryazarlığı Farkındalığı Eğitimi Projesi'nin Başlatılması ve Yürütülmesi

Jüriden ve proje komisyonundan gelen olumlu cevabın ardından projeye ilişkin sürecin tasarlanmasına başlandı. Projede Muş ilinin yanı sıra Bingöl ve Bitlis illerini de özellikle Muş'a olan yakınlığından dolayı seçmiştik. Sıra bu illerde bulunan üniversitelerin fakülte ve bölümlerinin seçimine gelince, daha önce MOY hakkında hiçbir eğitim almamış bölümler tercih edildi. Birer günlük fakülte ziyaretleriyle Bitlis ve Bingöl'de bulunan üniversitelerdeki bölümlerin hocalarından destek talep edildi. Üniversite bazında önceden izinler alınmış olduğundan öğretim üyelerinin öğrencilere projeyi duyurmaları kolay oldu. Hazırlamış olduğumuz başvuruya ilişkin yönerge iki üniversitenin üç fakültesinde öğrencilerle paylaşıldı. Burada projeye katılımdaki devam zorunluluğu, projenin sekiz haftada tamamlanacağı ve etkinliklerle birlikte bazı görevlerle dijital öyküleme gibi ürünlerin istenebileceğine ilişkin bilgi verildi. Bu sebeple başvuruda bulunan 4. sınıf öğrencilerinin KPSS'ye hazırlıkta zorluk yaşayabileceklerini söyleyerek proje başvurusundan vazgeçtikleri görüldü. Muş Alparslan Üniversitesinde 3. ve 4. sınıflar ile diğer iki üniversiteden 2. ve 3. sınıftan öğrenciler, projenin katılımcılarını oluşturdu.

1 Ekim 2021 ile 30 Haziran 2022 tarihleri arasında yürütülen proje kapsamında 160 üniversite öğrencisine medya okuryazarlığı farkındalığı eğitimleri verildi. Öğrenciler üç farklı üniversitenin farklı bölümlerinden katılım gösterdi. Katılımcılara ait demografik bilgiler aşağıdaki tabloda sunulmaktadır:

Tablo 1: Katılımcılara ait demografik bilgiler

Üniversite	Fakülte/Bölüm	Kişi Sayısı	Cinsiyet		Yaş Aralığı	Toplam
			Kadın	Erkek		
Muş Alparslan Üniversitesi	Eğitim Fakültesi / Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü	85	76	37	19-34	113
	Eğitim Fakültesi / Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü	28			19-34	
Bitlis Eren Üniversitesi	Edebiyat Fakültesi / Türk Dili Edebiyatı Bölümü	9	9	15	19-35	24
	İslami İlimler Fakültesi	15			19-35	
Bingöl Üniversitesi	Eğitim Fakültesi / Türk Dili Edebiyatı Bölümü	23	18	5	19-30	23
Toplam	5	160			160	160

Tabloda görüldüğü üzere, Muş Alparslan Üniversitesinin Eğitim Fakültesinde bulunan Sosyal Bilgiler Öğretmenliği ile Okul Öncesi Öğretmenliği bölümlerinden öğrenciler proje eğitimlerine katılmışlardır. Bitlis Eren Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesinin iki bölümünden öğrenciler katılım göstermiştir. Bu öğrenciler İslami İlimler Fakültesi ile Edebiyat Fakültesinde eğitimlerine devam eden öğrencilerdir. Bingöl Üniversitesinden ise Edebiyat Fakültesi Edebiyat Bölümü öğrencileri projeye diğer üniversitelerin öğrencileri gibi gönüllü olarak katılmışlardır.

Proje, öğrencilerin medya okuryazarlığına ilişkin farkındalık geliştirmelerini sağlamayı amaçlamıştır. Proje kapsamındaki dersler Muş Alparslan Üniversitesinde yüz yüze, diğer iki üniversitede ise harmanlanmış biçimde yüz yüze ve çevrim içi dersler şeklinde yürütülmüştür. Eğitimler Muş'ta katılımcı sayısının fazla olmasından dolayı haftada iki gün, diğer iki üniversitede ise haftada bir gün yapılmıştır. Etkileşimli öğrenmenin yapıldığı dersler bilgisayar laboratuvarları, kongre merkezindeki salonlar ve sınıflarda yürütülmüştür. Özellikle bilgisayarlarla akıllı tahtalar yoğun biçimde kullanılmıştır. Çevrim içi seminer ve derslerin yürütülmesinde Google Meet ve Zoom programları aktif biçimde kullanılmıştır. Şu anda aktif olmasa da proje boyunca bir web sitesi de öğrencilerin ve diğer kullanıcıların hizmetine sunuldu. Sitede projenin yapılış amacı, katılımcıların kimlerden oluştuğu, derslerden alınan fotoğraflarla birlikte eğitimlerde ele alınan içerik ayrı sekmeler altında ilan edilmişti. Projenin bitimiyle birlikte site güncellenmedi, aktifliğini yitirdi.

Proje süresince öğrencilere farklı öğretim yöntem ve teknikleri uygulanmıştır. Aktif öğrenme yöntemlerinin uygulandığı, öğrenci merkezli, iş birliği ile, öğrenenlerin birbirinden öğrendiği bir ortam oluşturulmuştur. Bu yönüyle öğrenciler kendilerine ait düşüncelerini ve duygularını ifade etme imkânı bulmuşlardır. Öğrencilerin medya okuryazarlığı kapsam ve felsefesini anlamalarının yanı sıra medya mesajlarını algılayıp analiz etmelerini sağlayacak becerileri kazanmalarına çalışılmıştır. Yapılan etkinlikler sayesinde öğrenciler sunulan medya içerikleri üzerinde eleştirel düşünerek mesajın açık ve gizli (örtük) anlamları hakkında sorgulama yapmışlardır. Kullanılan tartışma yöntemi sayesinde problemi daha iyi anlama ve etkili çözümler geliştirme, medya hakkındaki yanlış anlamalarını düzeltme fırsatına ulaşmışlardır. Bu sayede proje sonunda öğrencilerde oluşan farkındalığı daha açık görmeyi amaçladık.

Proje eğitimleri sırasında öğrencilere çeşitli yazılı ve görsel içerikler sunulmuştur. Medya okuryazarlığı anahtar soruları sorularak öğrencilerin konu üzerinde düşünmeleri ve konuyu analiz ederek değerlendirmeleri sağlanmaya çalışılmıştır. Konu anlatımı ve tartışılması ile akabinde farklı içerikteki

etkinliklerin yaptırılması, sürecin hem eğitmen ve hem de öğrenciler açısından oldukça yoğun ve yorucu geçmesine neden olmuştur. Bununla birlikte eğitimlerin bitiminde uygulanan anketlerde ve bireysel görüşmelerde öğrencilerin proje eğitimlerine katılmaktan memnuniyet duydukları, tekrar edilmesini istedikleri yönünde bir geribildirim alınmıştır.

Projenin hayata geçirilmesi ve yürütülmesi sürecinde karşılaşılan sorunlar noktasında ise pandemi sürecinin getirdiği bazı zorluklar başta gelmektedir. Bu çerçevede eğitimlerin yüz yüze yapılması planlanmış olmasına rağmen proje başlangıç takviminde pandemi tehlikesinin devam etmesi, iklim şartları ve üniversitelerin eğitimlerini hangi şekilde sürdüreceklarını kesinleştirmemiş olmaları gibi nedenlerden dolayı bu plan yenilendi. Özellikle projenin yürütüldüğü üç üniversitenin bulunduğu Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki çetin geçen kış koşulları nedeniyle Muş'tan, Bitlis ve Bingöl'e ulaşımın zorlaşmasından dolayı eğitimler hem yüz yüze hem de uzaktan yapılarak tamamlandı.

Projenin uygulanmasında yaşanan bir başka önemli problem ise internete erişim ve bağlantı problemi olarak karşımıza çıktı. Katılımcı öğrencilerin Doğu Anadolu Bölgesi'nde bulunan az gelişmiş şehirler ve bunlara bağlı köylerde yaşıyor olmaları internet ve erişim sorununu gündeme getirdi. Bu nedenle öğrencilere çevrimiçi eğitimlere katılabilmeleri için ek internet paketleri temin edildi. Ücreti proje bütçesinden ödenen internet paketleri sayesinde Bingöl ve Bitlis Eren Üniversitelerinden gelen öğrenciler eğitimlere düzenli biçimde katılabildi.

Projede karşılaşılan bir diğer sorun, öğrencilerin büyük çoğunluğunun tablet ve bilgisayar gibi teknolojik araçlara sahip olmamasıydı. Ekonomik imkânları kısıtlı, geliri düşük ailelerden gelen öğrencilerin proje eğitimlerini yürütebilmeleri ve özellikle proje etkinliklerinde önemli bir yer tutan medya içerik üretimi, bilgisayar ve tablet yerine öğrencilerin cep telefonları üzerinden yapılmaya çalışılmıştır. Örneğin projenin temel etkinliklerinden biri olan dijital öyküleme etkinliği mobil telefonlara uyumlu bir program ile yürütülmüştür. Tüm bu olumsuzluklara rağmen proje eğitimleri, üç üniversitede de planlandığı şekliyle 1 Eylül 2021 ile 30 Haziran 2022 tarihleri arasında bitirilmesi gereken süresi içinde tamamlanmıştır.

Ölçme ve Değerlendirme Safhası

Projenin yapısı ve elde edilen sonuçlar dikkate alındığı takdirde proje tabanlı öğrenme, işbirlikli öğrenme, karma (harmanlanmış) öğretim ve öğrenci merkezli öğretim gibi farklı öğretim yöntem ve yaklaşımlarını barındırdığı söylenebilir. Aktif ve öğrenci merkezli bir öğretim benimsendiği için öğrencilerin MOY'a yönelik farkındalıklarının belirlenmesi için projede çeşitli ölçme ve değerlendirme yöntemleri uygulanmıştır. Örneğin projenin başlangıcında ve sonunda MOY farkındalığını belirlemek için ölçek uygulanmıştır. Bu ölçekle iki testin arasındaki anlamlılığı belirlemek için parametrik istatistiksel yöntemlerden T-Testi yapılmıştır. Aynı zamanda yarı yapılandırılmış mülakat formu kullanılarak yapılan mülakatlar içerik analizi ile çözümlenerek öğrencilerin MOY farkındalıkları öğrenilmeye çalışıldı. **Öğrencilerin süreç boyunca gerçekleştirmiş oldukları materyaller ve çalışma kâğıtları ise dereceli puanlama anahtarı (Rubrik)** ile değerlendirildi. Holistik yani bütüncül rubrik yardımıyla öğrenci performanslarını, etkinliklerin gerçekleştirilme düzeyi ve üretilen medya ürünlerinin/materyal öğrenci farkındalığını ne ölçüde gerçekleştirdiğini değerlendirme noktasında yardımcı oldu. Bununla beraber her projede olduğu gibi bu projede de bir sonuç raporu istenmiştir. Bu bağlamda projenin destekleyen ABD Adana Konsolosluğuna projede hangi etkinliklerin yapıldığı, ne kadar zamanda, hangi yöntem, teknik ve materyallerin işe koşularak nasıl yapıldığını anlatan bir sonuç raporu hazırlanmıştır. Proje sonunda projeye katılmış ve rastgele seçilen 30 öğrenciyle yarı yapılandırılmış bir mülakat formu ile birebir görüşmeler yapılmıştır. Görüşme sonrasında elde edilen veriler, öğrencilerin projeyi "eğitsel, etkili, farkındalık yaratıcı, eğlenceli, eleştirel ve etkileşimli" olarak betimledikleri sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca projeye katıldıkları için kendilerini mutlu hissettiklerini ve medya okuryazarlığı kavramına ilgi duymaya başladıklarını ifade etmişlerdir.

Muş, Bitlis ve Bingöl'de üniversite öğrencilerine uluslararası bir destekle ilk defa yürütülen medya okuryazarlığı farkındalık eğitimi projesinin, bir farkındalık oluşturmaya katkı yaptığını, verilerden hareketle ifade etmek gerekir. Projeye katılan öğrencilerin farklı bölümlerden gelmelerine karşın başlangıçta oluşan algının aksine proje uygulamalarıyla beraber MOY içeriğine ve beceri alanlarına olan yaklaşımlarının değiştiği ve benzeştiği gözlemlenmiştir. İslami ilimler, edebiyat ve eğitim fakültelerinden gelen öğrenciler gönüllü ve istekli olarak eğitimlere devam etmişlerdir.

Medya okuryazarlığı eğitimi projesine katılan üniversite öğrencileri ile ilgili gözlemler kapsamında birkaç husus dile getirilebilir. Bunlardan biri, yapılan uygulamalarda kısa film çekimi, dijital öyküleme, vlog hazırlama gibi içerisinde teknolojik ve dijital beceri gerektiren uygulamalarda erkeklerin kız öğrencilere göre daha başarılı olmalarıydı. Cinsiyet faktörü dikkate alındığında sonuç olarak kız öğrencilerin erkek öğrencilerden daha başarılı olmalarına rağmen başlangıç aşamasında kız öğrencilerin içerik üretimini yerine getirmede daha az özgüvenli ve verilen ödevleri yapamacaklarına ilişkin ön yargılara sahip oldukları dikkati çeken bir gözlem olmuştur. Ürünler üzerindeki geribildirimlerle öğrenciler medya okuryazarlığı eğitimini odağa alan projenin amacına uygun, özgün sayılabilecek medya içeriklerini ortaya çıkardıkları söylenebilir.

Sosyal medya ile ilgili olan ders ve etkinliğin bütün öğrenci gruplarında en fazla katılımın sağlandığı, tartışmalarda yoğun biçimde örnekler verildiği bir konu olması ise dikkatimizi çeken bir başka durumdu. Öğrencilerin büyük çoğunluğunun, haber alma ve doğru bilgiye ulaşma anlamında en güvenilir mecranın sosyal medya olduğunu ifade ettiklerini belirtmek gerekir.

Programın yürütülmesinde katılımcı öğrencilerin daha öncesinde medya okuryazarlığı tecrübelerinin olmamasına özen gösterilmiştir. İlk kez bu beceriye ilişkin bir eğitim alan öğrenciler eğitime katılmaktan memnun kaldıklarını ifade etmişlerdir. Proje kapsamında aldıkları derslerle medya okuryazarlığının imkanlarından faydalanan öğrencilerin medyayla olan ilişkilerini nitelikli bir şekilde yönetebilme ve medyayı daha bilinçli kullanabilme becerilerinin arttığı söylenebilir. Bu bağlamda katılımcı öğrencilerin, medya okuryazarlığı alt becerilerinden olan farkındalık, erişim, çözümleme, değerlendirme ve üretim becerilerinin geliştiğini söylemek mümkündür.

Projede üç farklı fakülte ve dört farklı bölümden öğrencilere eğitim verilmiştir. Bu fakültelerden gelen öğrencilerden, eğitim fakültelerinde okuyan öğrencilerin, diğer fakülte öğrencilerine nispeten medya okuryazarlığı kavramına aşina, eğitim sürecinde daha katılımcı ve vakaları yorumlamada farklılık oluşturdukları söylenebilir. Buradan hareketle eğitim fakültelerinin sosyal bilgiler ve okul öncesi öğretmenliği bölümlerinde okuyan öğrencilerin başlangıçta edebiyat ve İslami ilimler fakültelerinden gelen öğrencilerden daha fazla ön bilgiye sahip olduğu gözlemlenmiştir. Özellikle okuryazarlık ve medya okuryazarlığı kavramlarının birbiriyle ilişkisini açıklarken eğitim fakültesi öğrencilerinin daha doğru tanımlamalar ve yorumlar yapmaları dikkat çekiciydi. Bunda eğitim fakültelerinde verilen medya ve dijital okuryazarlık derslerinin etkili olduğu söylenebilir. Bununla beraber toplam sekiz haftalık sürede gerçekleştirilen eğitimlerde üçüncü haftadan itibaren eğitim fakültesi dışındaki fakültelerden gelen öğrencilerin de medya içeriklerini analiz ederek değerlendirdikleri görülmüştür. Başlangıçta reklamlar veya diğer medya içerikleriyle ilgili yorum yapmak istemeyen, yapsa bile kelimeleri seçerek temkinli biçimde konuşan öğrencilerin projede zaman geçtikçe oldukça orijinal fikirler ürettikleri bir süreç yaşanmıştır. Örneğin kadınlara yönelik hazırlanan reklamlarda kullanılan görseller ve kelimeler, kadın ve erkek temsilleri ile kadının cinsel obje gibi sunulduğu reklam ve programlar hakkında kaçamak cevaplar veren öğrenciler, sonraki zamanlarda konuyu medyada manipülasyon, medyada etik, medyada cinselliğin sunumu bağlamında ele almaya başlamışlardır. Öğrencilerin kendilerini ifade etmelerinde özellikle eğitim fakültelerinde bizzat okullara giderek öğretmenlik stajı kapsamında sınıf deneyimi yaşamaları da dile getirilebilecek bir başka faktördür.

Projenin Çıktıları

Medya Okuryazarlığı Farkındalığı Eğitimi Projesi kapsamında iki akademik dönem boyunca verilen eğitimler ve yapılan uygulamalarla üniversite öğrencilerinin medya okuryazarlığı farkındalığının artırılması hedefinin hayata geçirilmesi kadar, projenin çıktıları da önemlidir. Bu kapsamda katılımcılar, kısa film, dijital öyküleme, reklam içeriği hazırlama gibi farklı medya içeriklerini üretmişlerdir.

Eğitim süreci boyunca öğrenciler, ürettikleri medya içerikleri sayesinde medya okuryazarlığı eğitimi ve uygulamalarında göz ardı edilebilen içerik üretim becerisini de kazanmışlardır. Projeye başlarken bilgisayar kullanma becerisi çok iyi olmayan öğrencilerin süreç içerisinde yapılan uygulamalar sayesinde yeterlilik kazandıkları gözlemlenmiştir. Bilgisayar ve internet tabanlı uygulamaların kullanılması yoluyla öğrencilerin dijital yeterliliklerinin geliştirilmesine de katkı sunulmuştur. Projeye katılan öğrencilerden -öğretmen adayları olduklarından- projede edindikleri bilgi, beceri ve tutumlar ile öğrendikleri yöntem, içerik ve etkinlikleri kendi sınıflarındaki öğrencilerine sunmaları beklenmektedir.

Projenin önemli çıktılarından birisi, *Medya Okuryazarlığı Eğitimi Kitapçığı*'nın hazırlanmış olmasıdır. Bu kitapçık, öğretmen adayı öğrencilerin mesleğe başlamalarında kullanabilecekleri bir kaynak olarak dijital ve basılı haliyle kendilerine teslim edilmiştir. Medya Okuryazarlığı Farkındalığı Eğitimi başlığını taşıyan kitapçığın içeriğinde medya kavramı, medya okuryazarlığı kavram bilgisi, farklı uzmanlar tarafından tasnifi yapılan MOY temel ilkeleri, becerileri, sosyal, ekonomik, ahlaki, politik ve bireysel açıdan medya okuryazarlığının gerekliliği, reklamlar ve tüketim, sahte (fake news) ve gerçek haber ayrımı, medyanın eğlence aracı olarak kullanılması, medyada etik, medyada şiddet, medyada değerler, sosyal medya bağımlılığı ve farkındalık başlıklarına yer verildi. Kitapçığın sonuç bölümünde ise medya okuryazarlığı konusunda çalışmalar yapan ulusal ve uluslararası meslek kuruluşları ve örgütler (Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, İletişim Başkanlığı, Center for Media Literacy, Media Education Lab ve UNESCO gibi) hakkında bilgi verilmiştir. Medya ve iletişim çalışmaları ile medya okuryazarlığı ve eğitimi alanında çalışmalar yapan Len Masterman, Marshall McLuhan, Renee Hobbs, David Buckingham ve Neil Postman gibi uzmanların kitap ve makaleleri okunabilir kaynaklar olarak önerilmiştir. Son olarak bazı kitap önerileri de öğrencilerle paylaşılmıştır.

Sonuç

Medya Okuryazarlığı Farkındalığı Eğitimi Projesi, gittikçe dijitalleşen ve çevremizi saran araçlarla yaşam biçimlerimize yön veren medyaya karşı farkındalık kazandırmak amacıyla 2021-2022 eğitim-öğretim döneminde Muş Alparslan Üniversitesi, Bingöl Üniversitesi ve Bitlis Eren Üniversitesi'nde yürütülen ve ABD Dışişleri Bakanlığı ile ABD Adana Konsoloslğunun desteklediği bir yaygın eğitim projesidir.

Projenin başladığı Eylül ayında haftada üç gün iki ay (sekiz hafta) medya okuryazarlığına ilişkin kavramsal bilgiler ve beceriler, yüz yüze ve çevrim içi yapılan eğitimler ve seminerlerle verildi. Her ders sonunda verilen öğrenci çalışma kâğıtları ile yapılan etkinlikler sayesinde verilen eğitimler pekiştirildi. Sonrasındaki iki ay boyunca öğrenciler eğitimlerin danışmanlığında çeşitli medya ürünleri hazırladı. Bireysel mülakatların ardından projede elde edilen tüm veriler analiz edildi. Süreç bulguların raporlaması ile son buldu.

Üniversite öğrencilerinin MOY farkındalıklarını geliştirmeyi amaçlayan yürütülen bu projenin benzerlerinin diğer üniversitelerde de yapılması, genç kuşağın dijitalleşmenin imkânlarından yararlanma ve zorluklarının üstesinden gelmelerine yardımcı olacaktır. Özellikle ortaokul ve liselerde *yetiştirilemeyen müfredatın tamamlayıcısı* olarak görülen MOY derslerinin eleştirel bir yaklaşımla verilmesinin önemli olduğu değerlendirilmektedir. Medya okuryazarlığına ilişkin teorik birikimden istifade ederek mevcut çoklu yaklaşımların anlatılmasına, bu yaklaşımların zayıf ve güçlü boyutlarıyla birlikte öğretmen adaylarına sunulmasına ihtiyaç vardır. Üniversite öğrencilerine yönelik yürütülen bu projenin benzerlerinin ortaokul ve liseler düzeylerinde de hazırlanıp uygulanmasının dijital yerli kuşağın geleceğe hazırlanmasına değerli bir katkı sunacağı değerlendirilmektedir.